

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktober 2025, volumen 49, broj 3

**25. KONGRES FIZIKALNE
MEDICINE I REHABILITACIJE 2025**

**„IZAZOVI I
MOGUĆNOSTI
U FIZIKALNOJ I
REHABILITACIONOJ
MEDICINI”**

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik prof. dr Bela Balint, Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije

Prof. Dr Milan Nedeljković, Predsednik Srpskog lekarskog društva

Prof. dr Vladislava Vesović Potić

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Ivana Petronić Marković

Prof. dr Mirjana Kocić

PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Doc. Dr Dejan Nikolić, SRB

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, SRB

Prof. dr Aleksandar Knežević, SRB

Prof. dr Aleksandra Vidaković, SRB

Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, SVN

Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, ITA

Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, PRT

Prof. Dr Nicolas Christodoulou, Pastpresident of the ESPRM, CYP

Prof. Dr Mauro Zampolini, President UEMS PRM Section and Board

Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BIH

Prof. dr Mirsad Muftić, BF, BIH

Prof. dr Dragana Ćirović, SRB

Prof. dr Aleksandra Vukomanović, SRB

Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, SRB

Prof. dr Vesna Bokan, MNE

Prof. dr Valentina Koevska, MKD

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika”, Beograd

Prevodilac: „Pluridika”, Beograd

Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING CENTAR”, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Oktobar 2025, volumen 49, broj 3

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić
Akademik prof. dr Milorad Mitković
Dr Slobodanka Drndarski
Vladan Vešković
Dr Nikola Sremčević
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

**Glavni i odgovorni urednik ovog
broja časopisa**
Prof. dr Emilija Dubljanin
Raspopović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Periodičnost izlazenja:
Tri puta godišnje

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR”, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr Tomislav Jovanović
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Milica Lazović
Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Jovan Nedović
Dr sci med dr Ljiljana Isaković
Prof. dr Gordana Devečerski
N.S. dr sci med Olivera ilić-Stojanović
Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska
Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar
Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska
Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović
Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd
Tel. 011 3615605

Pretplata

Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52
Tel/Fax. 036/661-351

ELEKTRODIJAGNOSTIČKE PREPORUKE U FIZIKALNOJ I REHABILITACIONOJ MEDICINI

EVALUACIJA PERIFERNIH NEUROPATIJA

Demeši Drljan Č.^{1,2}, Mikov A.^{1,2}, Nikolić D.³, Krasnik R.^{1,2}, Borkovac D.²

¹Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu

²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

³Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Sažetak

Periferne neuropatije predstavljaju spektar oboljenja povezanih sa različitim etiološkim faktorima. Najznačajnije je rano detektovanje onih uzročnika, koji imaju mogućnost lečenja. Elektrodijagnostičke studije omogućavaju lokalizaciju i evaluaciju težine oboljenja, kao i procenu u odnosu na primarno oštećenje-akson ili mijelin. Interpretacija rezultata mora biti u skladu sa kliničkom slikom. Elektrofiziološka dijagnoza ne ukazuje u svim slučajevima na uzrok oboljenja.

Ključne reči: periferne neuropatije, dijagnoza, elektromiografija, studije provodljivosti

Uvod

Periferne neuropatije su među najčešćim neurološkim oboljenjima, prevalenca neuropatija je 2% do 3% u opštoj populacija, ali procenat raste kod pacijenata starijih od 55 godina, gde iznosi 8%. (1) Mogu se klasifikovati prema anatomskoj distribuciji simptoma, a po potrebi i na osnovu rezultata elektrodijagnostičkih ispitivanja, na aksonske i demijelinacione neuropatije. (2,3) Prema anatomskoj distribuciji simptomi mogu biti fokalni, multifokalni ili simetrični (proksimalni i distalni). U ređim slučajevima javlja se zahvaćenost kranijalnih nerava, autonomnih nervnih vlakana i nerava gornjih ekstremiteta. (4) Periferne neuropatije predstavljaju spektar oboljenja povezanih sa različitim etiološkim faktorima. Najčešći uzročnici su diabetes, izlaganje toksičnim substancama, kao što su alkohol i hemioterapija, imunološka oboljenja, nutricionistički deficiti i genske mutacije. (4,5) U 25-46% slučajeva periferne neuropatije su idiopatske, posebno kod populacije starije životne dobi. (6,7) Dijagnoza se postavlja pomoću anamneze, detaljne kli-

ničke evaluacije, studija sprovođenja i adekvatnih laboratorijskih testova. Najznačajnije je rano detektovanje onih uzročnika, koji imaju mogućnost lečenja. (8) U nekim slučajevima pacijenti mogu istovremeno imati više oboljenja, koji uzrokuju perifernu neuropatiju, kao na primer diabetes melitus i zloupotreba alkohola. (5)

Elektrodijagnostičke studije

Elektrodijagnostičke studije omogućavaju lokalizaciju i evaluaciju težine oboljenja. Studije provođenja su značajne za dijagnozu različitih neuropatija, dok je elektromiografija korisnija za postavljenje dijagnoze radikulopatija i miopatija. Interpretacija rezultata mora biti u skladu sa kliničkom slikom. Elektrofiziološka dijagnoza ne ukazuje u svim slučajevima na uzrok oboljenja. Na primer ako se elektrodijagnostičkim studijama otkrije postojanje aksonalne senzorne polineuropatije, bez kliničkog konteksta se neće znati da li je ona posledica dijabetesa ili nedotatak vitamina B12. (1)

Vodiči zasnovani na dokazima i dijagnostički algoritmi za dijagnozu perifernih neuropatija postoje samo za specifične neuropatske fenotipove, kao što su distalna simetrična periferna neuropatija, neuropatija malih vlakana ili inflamatorne neuropatije.

Studije sprovođenja i iglena elektromiografija sprovode se radi: potvrđivanja kliničke dijagnoze periferne neuropatije, isključivanja drugih stanja koji mogu maskirati neuropatiju (radikulopatija, distalna miopatija), otkrivanja subkliničke zahvaćenosti klinički ne zahvaćenih nerava, procene primarnog mehanizma oštećenja (aksonko ili demijelinaciono) i određivanja težine oboljenja. (5) Značaj elektrodijagnostičkih studija kod perifernih neuropatija podleže debati u naučnim i stručnim krugovima. (2) U jednoj retrospektivnoj studiji koja je ispitala pacijente sa simetričnim distalnim polineuropatijama zaključeno je da su elektrodijagnostičke studije uticale na promenu dijagnoze i terapije samo kod 2 pacijenta, od ukupno 368. (2,9) Smatra se da elektroijagnostičke studije nisu rutinski indikovane kod perifernih neuropatija. Međutim u slučajevima akutne pojave simptoma, asimetrične distribucije, sa pretežno motornom i autonomnom simptomatologijom, kao i kod rapidno progresivnog kliničkog toka bolesti indikovana je elektrodijagnostička obrada pacijenta. (4) Nakon evaluacije pacijenta u odnosu na tipične kliničke obrasce, potrebna je elektrodijagnostička procena u odnosu na primarno oštećenje-akson ili mijelin.

Većina neuropatija su aksonalne, prepoznatljive po redukciji akcionih potencijala (Compound muscle action potentials-CMPA) motornih nerava, kao i redukciji senzornih akcionih potencijala (SNAP) uz normalne ili blago smanjene brzine provođenja. Ove promene su tipične za pacijente sa distalnom simetričnom pojavom senzomotornog i /ili autonomnog deficita. Senzorni simptomi, kao što su

hipestezije, javljaju se po tipu rukavica i čarapa, uz mogućnost širenja uzlaznom putanjom. Ovakva distribucija simptoma javlja se kod metaboličkih i toksičnih uzročnika oboljenja. Manje učestale demijelinacione neuropatije karakterišu se produženjem distalne latence, značajno sporijom brzinom provođenja, kondukcionim blokom, temporalnom disperzijom i odloženim ili odsutnim kasnim odgovorima (npr. F talas) (5) Hereditarne neuropatije su praćene aksonskim i demijelinacionim promenama. Preciznije određivanje primarnog oštećenja potrebno je radi kasnije stratifikacija genetskog testiranja. Međutim kod dugotrajnih neuropatija određivanje primarnog oštećenja može predstavljati veliki izazov, jer su demijelinacione neuropatije uglavnom praćene sekundarnom aksonalnom degeneracijom. Sa druge strane amplitudno zavisno smanjenje brzine provođenja može dovesti do pogrešne pretpostavke, da se radi o primarno demijelinacionom poremećaju. Obzirom na pomenuto pravila za postavljanje dijagnoze demijelinacije su veoma striktna. (10) Demijelinacione neuropatije kod pacijenata sa kliničkim slikom subakutne motorne slabosti ili sa slikom subakutne rapidno progresivne, bolne autonomne disfunkcije, ukazuju na veliku verovatnoću postojanja imunološki uzrokovane neuropatije. Ove stečene demijelinacione neuropatije uglavnom su praćene iregularnom rasprostranjenošću demijelinacionih promena sa različitom brzinom provođenja. Nasuprot pomenutom ujednačena pojava demijelinacije ukazuje na postojanje nasledne neuropatije, kao što je na primer Charcot. Marie-Tooth (CMT) tip 1. (11) Većina pacijenata sa kliničkim slikom senzorne ataksije, gubitka propriocepcije i pseudoatatoze ima redukovane senzorne akcione potencijale (sensory nerve action potentials SNAP) uz normalne motorne akcione potencijale (compound muscle action potentials.CMAP). (5)

Zaključak

Elektrodijagnostičke studije perifernih neuropatija omogućavaju lokalizaciju i evaluaciju težine oboljenja, kao i procenu u odnosu na primarno oštećenje-akson ili mijelin. Interpretacija rezultata mora biti u skladu sa kliničkom slikom. Elektrofiziološka dijagnoza ne ukazuje u svim slučajevima na uzrok oboljenja

Literatura:

1. Choi JM, Di Maria G. Electrodiagnostic testing for disorders of peripheral nerves. *Clin Gariatr Med* 2021;37:209-221.:<https://doi.org/10.1016/j.cger.2021.01.010>
2. Doughty CT, Seyedsadjadi R. Approach to peripheral neuropathy for the primary care clinician. *Am J Med.* 2018;131(9):1010-1016.
3. Barell K, Smith AG. Peripheral neuropathy. *Med Clin North Am.* 2019;103(2):383-397.

4. Castelli G, Desai KM, Cantone RE. Peripheral Neuropathy: Evaluation and differential diagnosis. *Am Fam Physician* 2020;102 (12):732-739.
5. Lehman HC, Wunderlich G, Fink GR, Sommer C. Diagnosis of peripheral neuropathy. *Neurological Research and Practice* 2020;2(20):<https://doi.org/10.1186/s4266-020-00064-2>
6. Hanewinckel R, Ikram MA, Van Doorn PA. Peripheral neuropathies. *Handb Clin Neurol.* 2016;138:263-282.
7. Hanenwickel R, Drenthen J, Van Oijen M, et al. Prevalence of polyneuropathy in the general middle-aged and elderly population. *Neurology* 2016;87(18):1892-1898.
8. Visser NA, et al. Incidence of polyneuropathy in Utrecht, the Netherlands. *Neurology* 2015;84(3):259-264.
9. Bodofsky EB, Carter GT, England JD. Is electrodiagnostic testing for polyneuropathy overutilized? *Muscle Nerve* 2017;55 (3):301-304.
10. Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Society/Peripheral Nerve Society Guideline on management of CIDP:report of a joint task force of European Federation of Neurological Society and the Peripheral Nerve Society- First Revision. *J Periph Nerv Syst* 2010;15(1):1-9.
11. Fridman V, et al. CMT subtypes and disease burden in patients enrolled in the inherited neuropathies consortium natural history study: A cross-sectional analysis. *Journal of Neurology, neurosurgery and Psychiatry* 2015;86(8):873-878.

EVALUATION OF PERIPHERAL NEUROPATHIES

Deměši Ć.^{1,2}, Mikov A.^{1,2}, Nikolić D.³, Krasnik R.^{1,2}, Borkovac D.²

¹ Faculty of Medicine, University of Novi Sad Faculty of Medicine, University of Novi Sad

² Institute for Health Care of Children and Youth of Vojvodina

³ Faculty of Medicine, University of Belgrade

Summary

Peripheral neuropathy represents a spectrum of diseases with different etiologies. It is important to identify treatable causes of the disease as early as possible. Electrodiagnostic studies provide a tool for localization of the disease and assessment of disease severity, as well as the assessment of primarily axonal versus demyelinating nerve damage. The results should be interpreted with the clinical

symptoms in mind. Electrophysiological diagnosis of peripheral neuropathies does not necessarily give cause of the disease.

Key words: peripheral neuropathy, diagnosis, electromyography, nerve conduction studies